

Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – № 28. – С. 147-155.

12. Трофимов, К. В. Образовательная политика России: понятие, политическая сущность, функции и механизмы реализации / К. В. Трофимов. – Текст : непосредственный // Электронный научный журнал. – 2016. – № 1 (4). – С. 479-497.

13. Федеральная адресная инвестиционная программа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов: письмо Минэкономразвития России 28.12.2016. № 40453-ЕЕ/Д17и. – Текст : электронный // Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс». – 2023. – URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=683200#fW5IwwTsZKPNa3yV1> (дата обращения: 28.11.2023).

УДК 33.012.334

DOI

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

САДЕКОВА А.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
кафедры теории управления и государственного
администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Статья посвящена изучению особенностей управления муниципальной собственностью. В статье детально исследованы подходы к определению понятия «муниципальная собственность», определена законодательная база, регламентирующая понятие муниципальной собственности, определены основные элементы управления муниципальной собственностью в контексте разработки и внедрения новой государственной экономической политики.

Ключевые слова: муниципальная собственность, социальные объекты, объекты собственности, муниципальные образования, вопросы местного значения

SYSTEM APPROACH TO MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF STATE ECONOMIC POLICY

**SADEKOVA A.M.,
Ph.D. economy sciences, Associate Professor,
Associate Professor
Department of Management Theory
and State Administration,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the study of the peculiarities of municipal property management. The article examines in detail the approaches to the definition of the concept of "municipal property", defines the legislative framework governing the concept of municipal property, defines the main elements of municipal property management in the context of the development and implementation of a new state economic policy.

***Keywords:** municipal property, social facilities, property objects, municipalities, issues of local importance*

Постановка задачи. Социальная инфраструктура на региональном и муниципальном уровнях представляет собой сложную систему элементов, сгруппированных по сферам управления (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, рынок потребительских товаров, информационно-коммуникационная сфера, социальная и культурная сфера), которые обеспечивают социально-экономическое развитие региона.

В контексте внедрения и реализации социально направленной экономической политики управление объектами муниципальной собственности, в том числе и объектами социального назначения, обеспечивает выполнение главных приоритетов развития Донецкой Народной Республики, а именно: удовлетворение основных социальных потребностей и интересов населения, создание условий для качественной жизни и социального благополучия.

Кроме того, уровень развития объектов социального значения определяет условия деятельности хозяйствующих субъектов в регионе и является фактором социально-экономического развития государственной инфраструктуры и инфраструктуры муниципальных образований.

Исследованием понятия «собственность» и изучением государственной собственности занимались такие учёные: Б. А. Райзберг, Н. Д. Колесов, В. П. Шкредов, В. П. Илюшечкин, В. М. Кульков, Т. В. Чечелева, В. А. Останин, Ю. М. Осипов, В. И. Афанасьев, В. И. Лоскутов, К. Л. Астапов и др.

Исследования понятия «муниципальная собственность» отражены в научных работах Е. Г. Шаломанцевой, Д. В. Асплунда, А. В. Руднева, И. А. Остриной, В. В. Данилкина, О. И. Коротковой, Ф. Комченкова, Е. А. Камаровой и др.

Управление социальными объектами – непростой процесс, и связан с решением многих сложностей и рядом проблем, что сказывается на уровне и качестве жизни населения, значительно снижая уровень удовлетворения социальных потребностей.

Целью статьи является исследование системного подхода по управлению муниципальной собственностью и анализ основных проблем в управлении собственностью муниципальных образований для выполнения социальных задач.

Изложение основного материала исследования. Государственная и муниципальная собственность играют важную роль в реализации социальных задач в любом обществе. Они представляют собой основные ресурсы, которые используются для обеспечения различных общественных потребностей, таких как здравоохранение, образование, социальная защита, инфраструктура и т.д.

Государственная собственность обычно включает в себя национальные ресурсы, такие как земля, лес, вода, энергетические ресурсы, а также государственные предприятия и учреждения. Муниципальная собственность, в свою очередь, включает в себя ресурсы, находящиеся в собственности муниципалитетов, такие как здания, транспортные средства, территории для общественного пользования и другие объекты.

Одной из основных задач государственной и муниципальной собственности является обеспечение равного доступа к общественным благам для всех граждан. Например, государственные и муниципальные учреждения здравоохранения обеспечивают бесплатные или льготные медицинские услуги для всего населения, независимо от его социального статуса и материального благосостояния. Таким образом, государственная и муниципальная собственность играют важную роль в обеспечении

социальной справедливости и поддержании социальной стабильности. Кроме того, государственная и муниципальная собственность также используются для поддержки экономического развития и создания благоприятных условий для инвестиций. Муниципальная собственность может быть использована для развития муниципальных образований, развития их инфраструктуры, что способствует улучшению жизни населения и, как следствие, реализации социальных задач.

Однако, несмотря на все вышеперечисленные плюсы, государственная и муниципальная собственность также сталкиваются с определёнными проблемами, такими как коррупция, неэффективное управление ресурсами, недостаток инвестиций и т.д. Управление социальными объектами на государственном и муниципальном уровне включает в себя различные аспекты, такие как планирование, организация, финансирование, контроль и мониторинг социальных услуг и учреждений. Это включает в себя такие объекты, как больницы, школы, детские сады, социальные службы, центры занятости, дома престарелых, и другие учреждения, которые обеспечивают различные социальные услуги для населения.

На государственном уровне управление социальными объектами осуществляется через разработку и внедрение соответствующих законодательных и нормативных актов, выделение финансовых ресурсов, контроль над исполнением законов и установленных требований, разработку стратегических планов развития социальных услуг, через эффективное управление объектами государственной собственности, в том числе и объектами социального назначения.

На муниципальном уровне управление социальными объектами включает в себя управление местными социальными учреждениями, разработку программ поддержки и развития социальных услуг, обеспечение доступности социальных объектов для населения, координацию деятельности различных социальных служб на территории города или поселения.

Основные задачи управления социальными объектами на государственном и муниципальном уровне включают обеспечение качественных социальных услуг, повышение их доступности, эффективное использование ресурсов, содействие социальному развитию общества и улучшению качества жизни граждан.

Реализация этих задач невыполнима без целенаправленного и грамотного управления объектами муниципальной и государственной собственности в регионе.

Одним из инструментов реализации стратегических направлений социализации государственной экономической политики является целесообразное использование объектов федерального значения, объектов государственного и местного значения. Государственная и муниципальная собственность представляет собой значительный объём ресурсов, который используется для обеспечения социально-экономического развития общества. Правильное управление этими ресурсами играет важную роль в формировании эффективной и устойчивой экономики.

Управление государственной и муниципальной собственностью включает в себя ряд важных задач:

1. Планирование и стратегическое управление. Определение целей использования собственности, разработка долгосрочных стратегий и планов развития.

2. Определение правового статуса собственности. Создание законодательной базы, регулирующей правовой статус государственной и муниципальной собственности, права и обязанности собственников и пользователей.

3. Приватизация и коммерциализация. Разработка механизмов привлечения частного капитала для развития и управления государственными и муниципальными активами.

4. Эффективное использование ресурсов. Оптимизация процессов управления имуществом, увеличение его доходности и социальной значимости.

5. Контроль и учёт. Внедрение систем учёта и контроля над использованием собственности с целью предотвращения коррупции, злоупотреблений и эффективного использования ресурсов.

Управление муниципальной собственностью представляет собой сложный и многоуровневый процесс, требующий координации действий различных уровней власти и заинтересованных сторон. Оно является ключевым фактором для обеспечения устойчивого экономического роста, обеспечения социальной справедливости и достижения целей национальной стратегии развития муниципальных образований.

Управление муниципальной собственностью рассматривается как система правомочных действий органов местного самоуправления относительно объектов муниципальной собственности с целью обеспечения социально-экономического развития и роста благополучия населения, проживающего на территории муниципальных образований. Исходя из этого определения, можем отметить, что муниципальная собственность выступает как объект управления, а целью управления является обеспечение стабильного развития социальных и экономических процессов в пределах муниципальных образований.

Муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям согласно ст. 215 Гражданского Кодекса РФ.

В муниципальной собственности находится имущество, которое закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями и передаётся им во владение, пользование и распоряжение.

Муниципальная собственность состоит из имущества муниципалитетов и средств местных бюджетов, а также и иного имущества, незакреплённого за муниципалитетами. Данное имущество обеспечивает деятельность муниципальных образований и позволяет выполнить обязанности по предоставлению коммунальных услуг населению, по содержанию и строительству дорог, по созданию условий предоставления социальных услуг и т.д.

Значение муниципальной собственности и для решения каких вопросов предназначена эта форма собственности регламентируется Федеральным законом 131-ФЗ [1].

Муниципальная собственность является важным ресурсом для решения социально-экономических задач муниципальными образованиями и обеспечивает благополучие жителей региона.

Актуальным и важным является вопрос правильного разграничения полномочий между объектами государственной собственности и объектами муниципальной собственности.

Особенности, характерные для муниципальной собственности и отличающие её от других форм собственности, обеспечивают выполнение главной цели – обеспечение благосостояние граждан на данной территории (табл. 1).

Характерные особенности муниципальной собственности

№ пор.	Особые свойства муниципальной собственности
1	Собственность необходима для удовлетворения потребностей жителей в сфере жилищно-коммунальных услуг, социального обслуживания, образования, культуры и других общественных нужд
2	Местные органы власти и их представители – субъекты управления собственностью
3	Собственность для формирования доходной части местных бюджетов может использоваться в коммерческих целях

Согласно ст. 42 Закона № 468-ПНС «О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике», органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними правовыми актами органов местного самоуправления и т.д. [2].

С целью недопущения правонарушений сформулируем основные проблемы, связанные с управлением объектами муниципальной собственности и выполнением различных социально-экономических задач:

1. Несоблюдение законодательства по управлению объектами государственной и муниципальной собственности.

2. Неправильное и необоснованное отнесение объектов при определении объектов регионального уровня, объектов, предназначенных для решения вопросов местного значения.

3. Неправильное разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов государственной власти.

4. Несоблюдение законодательства в вопросах разграничения объектов для решения вопросов местного значения и объектов регионального значения, относящихся к решению вопросов органами государственной власти.

5. Неверное разграничение государственной и муниципальной собственности на землю.

6. Неправильное определение публичного собственника согласно нормативным и правовым актам.

7. Неверная трактовка норм законодательного права в отношении прав, обязанностей, ответственности и полномочий субъектов управления государственной и муниципальной собственностью.

8. Коррупционные действия и другие правонарушения субъектов управления в отношении государственной и муниципальной собственности.

9. Ненадлежащее или нецелесообразное пользование объектами государственной и муниципальной собственности.

10. Несоблюдение порядка содержания объектов государственной и муниципальной собственности в надлежащем состоянии.

При решении данных проблем стоит учитывать тот факт, что в Донецкой Народной Республике в качестве нового субъекта Российской Федерации применяется отличная от других регионов РФ процедура разграничения собственности. Регламентируется детально эта процедура Постановлением № 2501 [3].

В данном правовом акте достаточно чётко раскрыты особенности распоряжения объектами имущества, расположенных на территории Республики, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, а также изложен порядок разграничения и условия отнесения объектов имущества к федеральной собственности, к государственной и муниципальной собственности [2].

А также нельзя не отметить, что в настоящее время в Республике основную проблему восстановления и поддержания в надлежащем виде, подготовку объектов муниципальной собственности и вопросы местного значения решили по поручению Президента В. В. Путина посредством взятия шефства над отдельными населёнными пунктами, районами и муниципалитетами Донецкой Народной Республики [4]. Перечень шефов регионов, оказывающий помощь в вопросах восстановления и развития инфраструктуры, кадрами, техникой, в решении различных региональных проблем представлен в табл. 2.

Подчёркиваем важность данного решения, так как именно благодаря этому кардинальному решению будут восстановлены объекты муниципальной собственности и объекты государственного значения, в том числе и объекты социального назначения, без

наличия которых невозможно удовлетворить потребности населения на территориях Республики.

Таблица 2

Характеристика шефов-регионов РФ и подшефных районов
Донецкой Народной Республики

Шеф-регион	Населённые пункты ДНР
г. Москва	г. Донецк
г. Санкт-Петербург, Тульская область	г. Мариуполь
ХМАО, Свердловская область	г. Макеевка
Кузбасс	г. Горловка
Ленинградская область	г. Енакиево
Нижегородская область	г. Харцызск
Сахалинская область	г. Шахтёрск
Самарская область	г. Снежное
Челябинская область	г. Ясиноватая
Якутия	г. Кировское
Хабаровский край	г. Дебальцево
Владимирская область	г. Докучаевск
Амурская область	Амвросиевский район
ЯНАО	Волновахский район
Липецкая область	Володарский район
Чувашия	Донецкий и Торезский заводы
Московская область	Новоазовский и Тельмановский районы
Курская область	Першотравневый район

Выводы. Таким образом, управление муниципальной собственностью оказывает существенное влияние на обеспечение выполнения социальных задач и развития общества в целом. Комплексный подход к управлению ресурсами, прозрачность и эффективность процессов управления собственностью имеют решающее значение для достижения устойчивого развития и процветания общества.

Список использованных источников

1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный.

2. Об утверждении особенностей управления и распоряжения отдельными объектами имущества, расположенными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной

Республики, Запорожской области и Херсонской области, находящимися в государственной или муниципальной собственности, а также разграничения имущества между Российской Федерацией, каждым из указанных субъектов Российской Федерации и его муниципальными образованиями: Постановление Правительства Российской Федерации № 2501 от 29.12.2022. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405963821/>. – Текст : электронный.

3. О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике: Закон Донецкой Народной Республики № 468-ПНС от 09.09.2023. – URL: <https://base.garant.ru/407539051/>. – Текст : электронный.

4. Ведомости.Ру / Учредитель АО «Ведомости». – Москва, 2022. – URL: <https://www.vedomosti.ru> (дата обращения: 01.12.2023). – Текст : электронный.

УДК 332.14
DOI

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

КУЗЬМЕНКО М.И.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;

ТАРАСОВА Е.В.,
канд.экон.наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье изучен зарубежный опыт управления региональным развитием. Изучен механизм осуществления региональной политики. Выделены важнейшие направления современной региональной политики зарубежных стран, нацеленной на модернизацию. Рассмотрены основные формы межрегионального сотрудничества. Изучена концепция устойчивого развития.

Ключевые слова: пространственное развитие, регион, кластеризация, устойчивое развитие